

ESTUDO DO EFEITO DE DIFERENTES ATIVOS COSMÉTICOS NO TRATAMENTO DA ROSÁCEA: REVISÃO INTEGRATIVA

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Biológicas, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

STUDY OF THE EFFECT OF DIFFERENT COSMETIC ACTIVES IN THE TREATMENT OF ROSACEA: INTEGRATIVE REVIEW.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6600094

Autores:

¹Eduarda Macêdo Salvador

²Izatlana Pereira Alves

³Maria Eduarda Paz Rodrigues

⁴Maria Sousa Silva

¹Graduando do Curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário Santo Agostinho

E-mail: eduardamacedosalvador@gmail.com

²Graduando do Curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário Santo Agostinho

E-mail: iziatlanap@gmail.com

³Graduando do Curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário Santo Agostinho

E-mail: hayduda6@gmail.com

⁴Mestre em Farmacologia (UFPI).

Docente no Centro Universitário Santo Agostinho

E-mail: marianasousa@unifsa.com.br

RESUMO:

Introdução: Rosácea é uma doença crônica na qual falta uma determinação totalmente conveniente, a rosácea é sociável em vez de curável e requer tratamento a longo prazo. **Objetivo:** Sintetizar os resultados da literatura sobre os diferentes ativos cosméticos utilizados no tratamento da rosácea, principalmente os disponíveis para casos de rosácea e proporcionando assim fundamentos científicos para melhor tratar essa disfunção estética. **Método:** O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa, estudo bibliográfico realizado a partir de fontes secundárias. Artigos publicados em periódicos científicos entre 2015 a 2021, em inglês e português. Pesquisados

nas bases de dados *Science Direct*, *PubMed* e *Google Acadêmico*. Durante a busca foram empregados os seguintes descritores na língua inglesa: “Rosacea” and “Cosmetics” and “treatment”. **Resultados:** Foram encontrados 38 estudos, 26 artigos foram excluídos de acordo com a inclusão e exclusão dos critérios, 24 artigos excluídos após leitura de subtítulos e resumos, 19 artigos excluídos após a leitura da íntegra, restando assim 12 estudos para compor a investigação. **Conclusão:** Pode-se concluir que a rosácea é uma doença sem cura e os tratamentos com ativos cosméticos existentes, desempenham papel fundamental no controle da doença proporcionando uma melhora considerável na autoestima e na qualidade de vida dos pacientes com rosácea.

Palavras-chave: Dermocosméticos; pele; terapêutica; medicamentos; produtos

ABSTRACT

Introduction: Rosacea is a chronic disease in which a fully convenient determination is lacking, rosacea is sociable rather than curable and requires long-term treatment. **Objective:** To synthesize the results of the literature on the different cosmetic actives used in the treatment of rosacea, especially those available for rosacea cases, thus providing scientific foundations to better treat this aesthetic dysfunction. **Method:** The present study is an integrative review, a bibliographic study carried out from secondary sources. Articles published in scientific journals between 2015 and 2021, in English and Portuguese. Searched in Science Direct, PubMed and Google Scholar databases. During the search, the following descriptors in English were used: “Rosacea” and “Cosmetics” and “treatment”. **Results:** 38 studies were found, 26 articles were excluded according to the inclusion and exclusion criteria, 24 articles were excluded after reading subtitles and abstracts, 19 articles were excluded after reading the entirety, thus leaving 12 studies to compose the investigation. **Conclusion:** It can be concluded that rosacea is an incurable disease and treatments with existing cosmetic actives play a fundamental role in controlling the disease, providing a considerable improvement in self-esteem and quality of life for patients with rosacea.

Keywords: Dermocosmetics; skin; therapeutics; medicines; products

1 INTRODUÇÃO

Rosácea é uma doença na qual falta uma determinação totalmente conveniente. É uma modificação crônica que atinge as convexidades faciais, que é definida por vermelhidão constante e telangiectasias, alterna com acontecimentos de inflamação. (GONSALVES, MARIA MANUEL, 2016).

Assim como outras doenças crônicas, a rosácea é sociável em vez de curável e requer tratamento a longo prazo. Em situação leve, o procedimento com dermocosméticos pode ser uma interessante alternativa. Tendo capacidade de ser utilizada como única terapêutica ou como assessor de outras terapias, em razão à falta de riscos de episódios contrários, relações medicamentosas e resistência a antibióticos. (PEREIRA, MÍRIA DANTAS, 2020).

A palavra “cosmético” originário do grego “Kosmetikos”, que se procede da palavra “Kosmeo”; esta palavra significa “adornar, embelezar”. Obviamente, os cosméticos estão constantemente absorvidos como parte da humanidade e são, em última verificação, um reflexo da nossa história. Definições de beleza e aparência sempre corresponderam parte integrante do ser humano. Efetivamente, nossos primeiros ancestrais usavam seus próprios corpos para fins ornamentais e religiosos, conforme apercebidos em rituais tribais e pinturas de guerra. Por certo, os primeiros registros de uso de cosméticos foram encontrados no Egito(1400 a.C.) (GONÇALVES; PINA, 2017).

Logo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (2015), através da RDC nº 07/2015, define cosméticos tipo 2 como produtos que em sua formulação devam possuir indicações específicas, e as características exigem comprovação de segurança e eficácia, assim como informações e cuidados, modo e restrições de uso.

Portanto, não há cura para a rosácea e os tratamentos buscam diminuir os sintomas clínicos e interromper ou demorar a progressão da doença, tornando o diagnóstico antecedente importante para isso. Por não haver causa específica, o tratamento é extensivo e pode ser de ação local e metódica, intencionando reduzir a inflamação da pele e acalmar a vermelhidão local. Em algumas condições a região nasal pode apresentar bolhas, edema ou textura espessa, devido ao processo infiltrativo. Nestes casos há relatos de intervenção cirúrgica, sendo que a existência no sexo masculino é mais alta do que no sexo feminino (Crawford et al., 2004; Di Matteo, 2019).

O objetivo deste trabalho é sintetizar os resultados da literatura sobre os diferentes ativos cosméticos utilizados no tratamento da rosácea, principalmente os disponíveis para casos de rosácea e proporcionando assim fundamentos científicos para melhor tratar essa disfunção estética.

2 METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa, estudo bibliográfico realizado a partir de fontes secundárias, baseada em evidências sobre diversos estudos de maneira ampla.

A revisão integrativa é considerada em método de abordagem mais ampla, pois permite a inclusão de estudos experimentais e não experimentais, o que resulta em uma análise mais intrincada do objeto a ser estudado. (Kulthanan, Kanokvalai, 2020).

A elaboração de uma revisão integrativa de qualidade requer o trabalho de pesquisadores que analisarão de forma independente, a qualidade dos dados coletados de cada estudo selecionado, baseado nos procedimentos de pesquisa. A revisão foi realizada em 7 passos: 1º, idealização do protocolo de busca; 2º, definição de um questionamento norteador da pesquisa; 3º, pesquisa de estudos nas bases de dados disponíveis, por meio de métodos de busca; 4º, triagem dos estudos usando os critérios de elegibilidade previamente determinados; 5º, análise crítica dos estudos; 6º

extração dos dados, aplicando ferramentas que validem metodologicamente os artigos; 7º reunião dos resultados fundamentados pela equivalência entre os estudos.

Os critérios de inclusão incluíram artigos publicados em periódicos científicos (artigos originais, revisões sistemáticas, relatos de experiência, ensaios teóricos, reflexões), os artigos que constituíram de textos completos, publicados no período concebido de 8 anos, pesquisas originais publicadas de forma gratuita, que estavam disponíveis nas bases de dados bibliográficas escolhidas que apresente coesão com o objetivo proposto da pesquisa e que correspondia a todos os idiomas. Os artigos que foram encontrados de forma duplicados, publicados em um período de tempo superior a 8 anos, os que não estavam disponíveis gratuitamente na íntegra, textos incompletos foram considerados os métodos de exclusão para a pesquisa.

Para elaboração desse estudo, foram utilizados artigos científicos pesquisados nas bases de dados *Science Direct*, *PubMed* e *Google Acadêmico*. Durante a busca foram empregados os seguintes descritores na língua inglesa: “Rosacea” and “Cosmetics” and “treatment”. Em todas as buscas o operador booleano “AND” foi utilizado para que os termos selecionados fossem consultados conjuntamente, de modo a refinar a busca.

A busca foi realizada durante o período de setembro a novembro de 2021. Para a seleção do material que constituiu esse estudo, foram incluídos os artigos que apresentaram a temática mencionada, que foram publicados no período de 2015 a 2021, no formato de artigo original. Foram descartados os estudos de revisão, baseados somente em aspectos teóricos, bem como aqueles cuja abordagem fosse distinta da desejada e não estivessem disponíveis na íntegra.

Durante a etapa de triagem dos estudos, títulos e resumos foram lidos para verificar a relevância do conteúdo e a compatibilidade com os objetivos da presente pesquisa. Após a seleção dos artigos, foram realizadas as seguintes etapas: avaliação, interpretação e síntese das principais informações extraídas dos trabalhos incluídos nessa revisão. Após eleger os artigos, procedeu-se a leitura do texto completo, de modo a confirmar adequação ao propósito da pesquisa, e compilação dos dados.

As coletas de dados foram feitas registrando-se a relevância do estudo em sintetizar os resultados da literatura quanto aos efeitos de diferentes ativos cosméticos no tratamento da rosácea, investigando a aplicabilidade desses ativos e proporcionando um embasamento para fundamentar propostas clínicas na prática estética.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No total de estudos após o cruzamento dos descritores, sem aplicar os métodos de inclusão e exclusão de busca, foram encontrados 38 estudos, a saber: 29 no PubMed, 7 no Google Scholar e 2 no Science direct, 26 artigos foram excluídos de acordo com a inclusão e exclusão dos critérios, restando assim 24 artigos para leitura de subtítulos e resumos, todos os artigos estavam

disponíveis na íntegra em acesso aberto, e 5 estudos não atendem a temática, da mesma forma, restaram para serem lidos na íntegra 19 artigos dos quais 0 foram considerados duplicatas e 7 estudos não atendem ao objetivo da investigação os dois critérios tiveram caráter eliminatório do estudo do qual foram automaticamente excluídos, restando assim 12 estudos para compor a investigação.

A Figura 1 ilustra o fluxograma de seleção dos estudos para a presente revisão de literatura.

Figura 1: Fluxograma do processo de seleção de artigos nas bases de dados selecionadas.

Tabela 2. Ordem dos artigos selecionados utilizados no estudo no período de 2012 a 2021.

AUTOR/(ANO)	TÍTULO	OBJETIVO	CONCLUSÃO
ARAÚJO,2016	Bioequivalência tópica de produtos contendo metronidazol através da dermatofarmacocinética.	Realizar o estudo de bioequivalência de produtos de uso tópicos contendo Metronidazol.	A análise da bioequivalência tópica in vivo dos produtos contendo metronidazol através da

			<p>dermatofarmacocinética (DPK) demonstrou com confiança de 95% no intervalo de 0,8 a 1,25 que o produto Teste 01 é bioequivalente ao produto de referência Rozex e que o produto Teste 02 é bioinequivalente ao produto de referência Rozex, considerando o não a quantidade de estrato córneo coletado.</p>
CRAWFORD et al., 2004	Rosácea: I. Etiologia, patogênese e classificação de subtipos	Estudo sobre a fisiopatologia e o tratamento opções para a rosácea no contexto destes recentemente subtipos designados	O comitê de especialistas afirmou que o diagnóstico de rosácea requer a presença de um ou mais dos seguintes características principais: concentradas no áreas convexas da face: rubor (eritema transitório), eritema não transitório, pápulas e pústulas e telangiectasias
DEL ROSSO, 2014	Management of cutaneous rosacea: emphasis on new medical therapies	Este artigo fornece uma revisão coletiva de informações mais recentes sobre a fisiopatologia e as manifestações clínicas da rosácea e discute terapias médicas individuais.	A rosácea cutânea é uma dermatose inflamatória facial comum mais frequentemente em adultos, que se caracteriza predominantemente por eritema centropacial
DEL ROSSO, 2017	Topic Azelaic Acid Formulations:	Revisa formulações tópicas de ácido azelaico	Os dados sobre cuidados suaves com a pele também

	Differentiation of 15% Gel and 15% Foam.	usadas para tratar a rosácea papulopustular.	confirmaram que os E neurossensoriais que ocorrem em alguns indivíduos tratados com AzA 15% gel são reduzidos quando os cuidados adequados com a pele são incorporados.
FERNANDES,2012	Cuidados dermocosméticos para uma pele saudável: Aconselhamento farmacêutico nos casos mais comuns.	Informa os cuidados com os dermocosméticos na pele com rosácea.	Futuramente os tratamentos tópicos passarão provavelmente a serem complementados com nutricosméticos, conceito este que ainda se encontra em desenvolvimento, mas que provavelmente auxiliará os tratamentos tópicos para uma obtenção de melhores resultados.
GAZEWOOD; JOHNSON, 2016;	Ivermectin 1% cream (Soolantra) for inflammatory lesions of rosacea.	Analisar sistematicamente as informações disponíveis relativas aos benefícios do uso da ivermectina no tratamento da rosácea.	A ivermectina 1% tópica é uma opção eficaz e bem tolerada para o tratamento tópico das lesões inflamatórias da rosácea, com a conveniência da aplicação uma vez ao dia.
GOLD; DRAELOS, 2015	New and Emerging Treatments for Rosacea	Revisa novas opções de tratamento, incluindo ivermectina, brimonidina, a nova formulação de espuma de ácido azelaico e oximetazolina.	Ivermectina e brimonidina foi aprovado pelo FDA, como tratamento para eritema facial persistente. E, quando aplicado sobre a pele,

			induz a vasoconstrição direta dos pequenos vasos superficiais do rosto, reduzindo a vasodilatação e o edema.
GONÇALVES; PINA, 2017	Cuidados dermocosméticos para rosácea.	Esta revisão tem como objetivo destacar as diversas opções de cuidados dermocosméticos que podem reduzir o desconforto e trazer benefícios aos pacientes que apresentam pele reativa e sensível associada à rosácea.	Os presentes estudos mostram a importância do cuidado adequado da pele em indivíduos com rosácea; também destacam como os sinais, sintomas e irritação da pele podem ser reduzidos (que também podem ser causados pelo uso de tratamentos tópicos), principalmente durante a primeira semana de aplicação.
Gonçalves, Maria Manuel, 2016	Cuidados dermocosméticos da rosácea	Nesta monografia pretende-se que sejam destacados os produtos de dermocosmética e cuidados a observar, que reduzem o desconforto e trazem benefício à pele reativa e sensível da rosácea.	Em suma, relativamente aos cuidados dermocosméticos e mais precisamente o cuidado na escolha dos produtos para o controlo da rosácea a palavra de ordem a reiterar é: simplicidade.
LEE; LEE, 2017	Rosácea eritematotelangiectásica grave com necrose epidérmica induzida por ondas frias tratada com carvedilol combinado com gel de brimonidina.	Um caso de grave rosácea eritematotelangiectásica (ETR) com necrose epidérmica induzida por ondas frias. Um consentimento informado foi obtido do paciente.	Dermatoscopia revelou não só desaparecimento dos vasos poligonais, mas também importante vasoconstrição dos vasos sanguíneos maiores após meses de tratamento tópico com brimonidina.

PEREIRA, MÍRIAS DANTAS,2020	Cuidados dermatocósméticos no tratamento da rosácea: uma revisão da literatura sobre perspectivas globais.	O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão bibliográfica narrativa de estudos envolvendo os cuidados dermatocósméticos no tratamento da rosácea.	Devido à natureza multifatorial da doença não há tratamento padronizado. Logo, os profissionais envolvidos nos cuidados desses pacientes devem esclarecer aos pacientes sobre as ações e cuidados necessários para o uso das terapêuticas, incluindo os dermatocósméticos.
SCHALLER et al., 2016	Manejo da rosácea: atualização sobre medidas gerais e opções de tratamento tópico.	Medidas de autoajuda, como evitar fatores desencadeantes e cuidados adequados com a pele, o manejo da rosácea deve incluir medicamentos tópicos como uma das escolhas de primeira linha para pacientes com rosácea papulopustulosa eritematosa e leve a grave.	As abordagens iniciais são medidas gerais como a prevenção de fatores desencadeantes conhecidos ou fatores agravantes, bem como um cuidado adequado da pele.

Fonte: Próprio autor (2022).

Tabela 3. Síntese dos resultados de acordo com os diferentes ativos cosméticos na rosácea.

Autores /Ano	Ativo/Concentração(%)	Característica	Efeitos
FERNANDES, 2012	Metronidazol 0,7% – 1%	Decorrente sintético da classe do nitroimidazol. Possui capacidades	Reduz pápulas, eritema e pústulas, em pacientes com a rosácea moderada à grave.

		antimicrobianas e antiparasitárias.	
ARAUJO, 2016; DEL ROSSO, 2017	Ácido azelaico 20% – 15%	Ácido dicarboxílico saturado, com propriedades despigmentantes, antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas.	Para rosácea moderada e leve, eficiente na redução de lesões inflamatórias (pápulas e pústulas).
DEL ROSSO, 2014; GAZEWOOD; JOHNSON, 2016; SCHALLER et al., 2016	Inverectin 1%	Lactona macrocíclica, da classe das avermectinas, tem atributos antiinflamatórias e antiparasitárias.	Sua atuação antiparasitária, tem a propriedade de reduzir a proliferação de <i>Demodex folliculorum</i> , que vivem na pele dos pacientes com rosacea, e por meio dos efeitos anti-inflamatórios diminuir as pápulas e pústulas.
GOLD; DRAELOS, 2015; LEE; LEE, 2017	Tartarato de brimonidina 0,5%	Agonista adrenérgico	Afirmado para o tratamento do eritema facial permanente, quando utilizado, induz a vasoconstrição direta dos menores vasos superficiais do rosto, limitando, a vasodilatação e o edema.

Fonte: Próprio autor (2022)

A rosácea é caracterizada como um distúrbio cutâneo inflamatório de natureza crônica. Onde a existência de um ou mais aspectos distribuídos nas áreas centro-faciais é indicação da rosácea. Indícios e sintomas como, rubor, eritema transitório ou permanente, pápulas, pústulas e telangiectasias (vasos muito ralos). As áreas mais afetadas são queixo, testa, bochechas e nariz. (Pereira, Míria Dantas, 2020).

A patogênese da rosácea é incompreensível e sua etiologia é inexplorada, mas, diversos fatores têm sido envolvidos incluindo vasodilatação crônica com modificações inflamatórias subsequentes, imperfeição na barreira da pele, hiperirritabilidade, elevada atividade da serina e da protease, variações na imunidade inata, deposição de peptídeos decorrente da catelicidina na pele,

incomum reatividade vascular e conclusões imunes a micro-organismos tais como *Demodex folliculorum* e *Helicobacter pylori*. (ARAUJO, 2016).

Os cuidados propícios com a pele (cuidados dermocosméticos) capazes de ajudar a: compor e permanecer a integridade da barreira cutânea, abranda os sinais, sintomas e amplia o efeito benéfico da medicação. Empreende um papel centrado na manutenção da remissão e alívio de sintomas. (Gonçalves, Maria Manuel, 2016).

Desta forma, umas diversidades de abordagens são capazes de ser aplicadas para o tratamento da rosácea, por não haver um único tratamento completamente aprovado para tratá-la. Portanto, a escolha inicial dos medicamentos para tratamento firma-se na proporção da doença. Desse modo, presentemente é notório encontrar uma imensidade de formulações tópicas. Os essenciais ingredientes ativos empregados atualmente são: ácido azelaico, ivermectina, metronidazol e tartarato de brimonidina os quais apresentam uma notável efetividade para o tratamento dos subtipos eritemato-telangiectásica e pápulo-pustulosa, que são os subtipos mais comuns da doença. (Pereira, Míria Dantas, 2020).

O ácido azelaico (AZA) é caracterizado como um ácido dicarboxílico saturado, que alega excelentes caracteres anti-inflamatórias, antioxidantes, despigmentantes e antimicrobianas. Sendo basicamente identificado na forma de gel de 15% ou 20% em creme. (Del Rosso, James Q, 2017).

O AZA é principal ingrediente ativo, admitido para o tratamento de rosácea, de potência leve e equilibrada em diferentes países, incluindo o Brasil. É interessante referir que a ação terapêutica do AZA na rosácea, pode aparecer devido à inibição da catelicidina e da enzima KLK5. (ARAUJO, 2016).

A Ivermectina (IVM) é classificada como um tratamento emergente para a rosácea pápulo-pustulosa, admitida em 2014 pelo Food and Drug Administration (FDA). (Gazewood JD, Johnson K, 2016). É por meio de seus efeitos anti-inflamatórios, que a IVM reduz as respostas imunes celulares e humorais, contendo a fagocitose de neutrófilos e a quimiotaxia, além de regular o fator de necrose tumoral alfa, e as interleucinas IL-1B e IL-10. De modo, que os mecanismos inflamatórios aparentam desempenhar um papel importante no progresso das pápulas e pústulas. (Abokwidir, Manal, 2016).

O metronidazol o próprio tem sido usado como tratamento para a rosácea desde 1950. A eficácia clínica do fármaco tem sido designada à sua competência de abrandar a geração de oxigênio reagente e inativar a sua produção. Relacionando a um placebo, o MTZ revelou ser mais eficaz na moderação do eritema, pápulas, e pústulas em inúmeros ensaios de pacientes com rosácea moderada à grave. O MTZ creme e gel acessíveis em ambas associações (0,75% e 1%) apresentou-se da mesma maneira eficazes em duas as associações na restrição do eritema, das pápulas e pústulas quando empregados uma vez por dia, foi também contestado manter a absolvição após a suspensão do tratamento. (ARAUJO, Thalita Pedon, 2016).

O Tartarato de Brimonidina (TB), é um agonista adrenérgico seletivo alfa-2, que foi primeiramente aceito como uma solução oftálmica para o tratamento de glaucoma. Em 2013, o gel de TB a 0,5% (equivale a 0,33% de brimonidina) foi consentido pelo Food and Drug Administration (FDA), como tratamento para o eritema facial persistente. E, quando aplicado sobre a pele, provoca a vasoconstricção direta dos minúsculos vasos superficiais do rosto, diminuindo a vasodilatação e o edema. (Pereira, Míria Dantas, 2020).

A rosácea é uma condição clinicamente difícil de tratar e embora o metronidazol 0,75% tópico tenha sido o tratamento padrão para as lesões papulopustulosas da rosácea, a sua eficácia é agora superada pela ivermectina 1% tópica. Novos medicamentos para uso tópico, tais como, tartarato de brimonidina e ácido azelaico estão expandindo no tratamento da rosácea.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A rosácea é uma condição comum da pele caracterizada por rubor e rubor. Muitas vezes leva à vulnerabilidade social e baixa autoestima. A fisiopatologia da doença não é clara. Mas vários estudos trazer novidades sobre a doença que podem levar a novos alvos de tratamento no futuro.

Os tratamentos dermocosméticos devem ser destacados, por meio de uma rotina diária de cuidados, baseada na limpeza suave da pele e ingredientes ativos cosméticos, pois desempenham papel fundamental no controle da doença proporcionando uma melhora considerável na autoestima e na qualidade de vida dos pacientes com rosácea.

Em conclusão, destaca-se que apesar ampla gama de tratamentos disponíveis, o tratamento da rosácea continua sendo um grande desafio. No entanto, é importante a realização de novos estudos para testar a eficácia dos tratamentos existentes, para que se possa proporcionar uma melhor compreensão da sua verdadeira eficácia, de modo a oferecer terapêutica de eficácia comprovada para os doentes com rosácea.

REFERÊNCIAS

ABOKWIDIR, Manal e Steven R. Feldman. "Manejo da rosácea." *Distúrbios do apêndice cutâneo* 2.1-2 (2016): 26-34. Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=Abokwidir+M%2C+Feldman+SR.+Rosacea+Management.+Skin+Appendage+Disord.+setembro+de+2016%3B2%281%E2%80%9329%3A26%E2%80%9334&btnG=. Acesso em: 10.setembro.2021.

ARAUJO, Thalita Pedon de. *Bioequivalência tópica de produtos contendo metronidazol através da dermatofarmacocinética (DPK)*. MS thesis. Universidade Federal de Pernambuco, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/17722/1/Disserta%3a7%3a3o%20Thalita%20Pedon%20de%20Araujo.pdf>. Acesso em: 10.setembro.2021.

CRAWFORD, G. H., Pelle, M. T., & James, W. D. (2004). Rosacea: *I. Etiology, pathogenesis, and subtype classification*. Journal of the American Academy of Dermatology, 51(3), 327-341. Disponível em: [https://www.jaad.org/article/S0190-9622\(04\)00844-8/fulltext](https://www.jaad.org/article/S0190-9622(04)00844-8/fulltext). Acesso em 10.setembro.2021

DEL ROSSO JQ. Management of cutaneous rosacea: *emphasis on new medical therapies*. *Expert Opin Pharmacother*. 2014 Oct;15(14):2029-38. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1517/14656566.2014.945423>. Acesso em 10.setembro.2021.

DEL ROSSO, JQ. "Formulações Tópicas de Ácido Azelaico: Diferenciação de 15% de Gel e 15% de Espuma." *O Jornal de dermatologia clínica e estética* vol. 10,3 (2017): 37-40. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5367880/>. Acesso em 10.setembro.2021.

FERNANDES, Adriana Isabel Palhares. *Cuidados dermatocósméticos para uma pele saudável: aconselhamento farmacêutico nos casos mais comuns*. Diss. 2012. Disponível em : <https://core.ac.uk/download/pdf/216320648.pdf>. Acesso em 10.setembro.2021.

GAZEWOOD JD, Johnson K. Ivermectin 1% Cream (Soolantra) *for Inflammatory Lesions of Rosacea*. *Am Fam Physician*. 2016 Sep 15;94(6):512-3. PMID: 27637130. Disponível em: <https://www.aafp.org/afp/2016/0915/p512.html>. Acesso em 10.setembro.2021.

GOLD, Lauren M., e Zoe Diana Draelos. "Tratamentos novos e emergentes para rosácea." *Jornal americano de dermatologia clínica* 16.6 (2015): 457-461. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40257-015-0156-2>. Acesso em 10.setembro.2021

GONÇALVES, Maria Manuel Baía de Melo Magalhães. "*Cuidados dermatocósméticos da rosácea*." (2016). Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/02/1358440/35617-texto-do-artigo-161142-1-10-20201020.pdf#:~:text=Para%20pacientes%20com%20ros%C3%A1cea%20%C3%A9,sensa%C3%A7%C3%A3o%20de%20calor%20na%20pele>. Acesso em 10.setembro.2021.

GONÇALVES, Maria Manuel Baía de Melo Magalhães, and Maria Eugénia Soares Rodrigues Tavares de Pina. "*Cuidados dermatocósméticos para rosácea*." *Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas* 53 (2018). Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bjps/a/fScNmzN5PHpwbXcyZn4t6Hb/?lang=en&format=html>. Acesso em 10.setembro.2021.

KULTHANAN, Kanokvalai, et ai. "Um estudo duplo-cego, randomizado, controlado por veículo da eficácia do hidratante contendo licochalcona A, decanodiol, L-carnitina e ácido salicílico para a prevenção da recaída da acne na população asiática." *Pesquisa BioMed internacional* 2020 (2020). Disponível em: <https://www.hindawi.com/journals/bmri/2020/2857812/>. Acesso em 10.setembro.2021.

LEE, Chaw-Ning e Julia Yu-Yun Lee. “Rosácea eritematotelangiectásica grave com necrose epidérmica induzida por ondas frias tratada com carvedilol combinado com gel de brimonidina”. *Terapia dermatológica* 30.4 (2017). Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28585298/>. Acesso em 10.setembro.2021.

PEREIRA, Míria Dantas, and Mara Dantas Pereira. *Cuidados dermocosméticos no tratamento da rosácea: uma revisão da literatura sobre perspectivas globais*. *Revista de Ciências Médicas e Biológicas* 19.2 (2020): 361-366. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/cmbio/article/view/35617>. Acesso em 10.setembro.2021.

PEREIRA, Míria Dantas, et al. “tratamento farmacológico tópico para a rosácea.” *Revista Saúde e Meio Ambiente* 11.2 (2020): 286-296. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/sameamb/article/view/10658>. Acesso em 10.setembro.2021

SCHALLER, M., et ai. “Manejo da rosácea: atualização sobre medidas gerais e opções de tratamento tópico.” *JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft* 14 (2016): 17-27. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ddg.13143>. Acesso em 10.setembro.2021.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)